

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIVAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIVAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIVAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIVAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILİYATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTЛАRI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashovich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQА TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI VAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashovich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinova	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEKANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	

MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes kafedrası dotsent v.b., PhD.

E-mail: maxmudovsobir49@mail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqalarning barqaror iqtisodiy o'sishida yashil iqtisodiyot konsepsiyasining nazariy asoslari tizimli tahlil qilingan. Tadqiqotda "barqaror rivojlanish" tushunchasiga bo'lgan turli xil ilmiy yondashuvlar qiyosiy o'rganilgan, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish o'rtasidagi uzviy aloqadorlik isbotlangan hamda xalqaro tashkilotlarning (BMT, Jahon banki, OECD, XMT) ushbu sohadagi pozitsiyalari tahlil qilingan. O'zbekiston mintaqalari, xususan Xorazm viloyati misolida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish imkoniyatlari va muammolari baholangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy barqaror rivojlanish uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy komponentlarni muvozanatli integratsiya qilish zarur bo'lib, bu jarayonda davlat-xususiy sektor hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, mintaqaviy iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik, ijtimoiy farovonlik, UNEP, O'zbekiston mintaqalari, institutsional islohotlar.

Аннотация. В данной статье системно проанализированы теоретические основы концепции зелёной экономики в обеспечении устойчивого экономического роста регионов. В исследовании проведён сравнительный анализ различных научных подходов к понятию «устойчивое развитие», доказана взаимосвязь между зелёной экономикой и устойчивым развитием, а также проанализированы позиции международных организаций (ООН, Всемирный банк, OECD, МОТ) в данной сфере. На примере регионов Узбекистана, в частности Хорезмской области, оценены возможности и проблемы внедрения принципов зелёной экономики. Результаты показывают, что для устойчивого регионального развития необходимо сбалансированное интегрирование экономических, экологических и социальных компонентов, при этом решающее значение имеет сотрудничество государства и частного сектора.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, региональный экономический рост, экологическая устойчивость, социальное благополучие, UNEP, регионы Узбекистана, институциональные реформы.

Abstract. This article systematically analyzes the theoretical foundations of the green economy concept in ensuring sustainable economic growth of regions. The study comparatively examines various scientific approaches to the concept of "sustainable development," substantiates the interrelationship between the green economy and sustainable development, and analyzes the positions of international organizations (UN, World Bank, OECD, ILO) in this field. Using the example of the regions of Uzbekistan, particularly the Khorezm region, the opportunities and challenges of implementing green economy principles are evaluated. The findings indicate that balanced integration of economic, environmental, and social components is essential for sustainable regional development, while public-private partnership plays a decisive role in this process.

Keywords: green economy, sustainable development, regional economic growth, environmental sustainability, social welfare, UNEP, regions of Uzbekistan, institutional reforms.

KIRISH

1992-yilda Rio-de-Janeyro (Braziliya) shahrida bo'lib o'tgan BMTning atrof-muhit va rivojlanish masalalariga bag'ishlangan konferensiyasida ekologik muvozanatni buzmasdan jamiyatning uzluksiz taraqqiyotini ta'minlaydigan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyili rasman e'lon qilingan edi [1]. O'sha paytdan boshlab "barqaror rivojlanish" tushunchasi iqtisodiyot, ekologiya, falsafa va boshqa ko'plab fanlarning markaziy kategoriyasiga aylandi. Ammo bugungi kunga qadar ushbu tushunchaning mohiyati va mazmuni bo'yicha ilmiy doiralarda yagona konsensus shakllanmagan [2].

Hozirgi davrda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va ekologik inqiroz xavfining ortishi sharoitida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi global miqyosda tobora katta ahamiyat kasb etmoqda [3]. Yashil iqtisodiyot

barqaror rivojlanishga erishishning eng samarali amaliy vositasi sifatida tan olingan bo'lib, u iqtisodiy o'sish bilan ekologik mas'uliyatni uyg'unlashtirish imkonini beradi [4]. BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) 2011-yilda yashil iqtisodiyot bo'yicha yirik hisobotini e'lon qilib, bu sohadagi xalqaro siyosatning yangi davrini boshlab bergan edi [5].

O'zbekiston Respublikasi uchun ushbu masala alohida dolzarblik kasb etadi. Mamlakatimiz mintaqalari, ayniqsa Xorazm viloyati, Orol dengizi inqirozining oqibatlarini, suv resurslarining cheklanganligi va qishloq xo'jaligiga bog'liqlikning yuqori darajasi kabi murakkab ekologik-iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda [6]. Shu sababli mintaqaviy darajada yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi — mintaqalarning barqaror iqtisodiy o'sishida yashil iqtisodiyot konsepsiyasining o'rni va ahamiyatini nazariy jihatdan asoslash, xalqaro tashkilotlarning turli yondashuvlarini qiyosiy tahlil qilish hamda O'zbekiston mintaqalari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish konsepsiyasining shakllanishi uzoq ilmiy evolyutsiya natijasi hisoblanadi. G.X. Bruntland rahbarligidagi Jahon atrof-muhit va rivojlanish komissiyasi 1987-yilda barqaror rivojlanishning klassik ta'rifini bergan: hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish, biroq kelajak avlodning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga tahdid solmaslik [1]. Perelet R.A. barqaror rivojlanishga o'tishning tizimli boshqaruv jihatlari tadqiq etib, bu jarayonning murakkab va ko'p bosqichli xususiyatga ega ekanligini ta'kidlagan [2].

R.K. Tyorner barqarorlik darajalarini ikki katta guruhga ajratgan: "zaif barqarorlik" va "kuchli barqarorlik" [2]. Zaif barqarorlik yondashuviga ko'ra, tabiiy va ishlab chiqarilgan kapital bir-birini to'ldirishi mumkin, ya'ni agar umumiy kapital hajmi kamaymasdan saqlanib qolsa, barqarorlik ta'minlangan deb hisoblanadi. Kuchli barqarorlik esa tabiiy kapitalning o'ziga xos va o'rnini bosa olmaydigan xususiyatga ega ekanligini tan olib, uning kamaymasligini qat'iy talab qiladi. Bu ikki yondashuv orasidagi farq amaliy siyosatni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O.K. Dreyer va V.A. Los barqaror rivojlanish tushunchasini tor va keng ma'noda talqin qilishgan [3]. Tor ma'noda diqqat asosan ekologik komponentga qaratilgan bo'lib, bu biosferaga nisbatan faoliyatni optimallashtirishni anglatadi. Keng ma'noda esa barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va madaniy parametrlardagi tub o'zgarishlarga asoslangan yangi faoliyat turi sifatida taqdim etiladi. O'zbekistonning mintaqaviy sharoitlarida barqaror rivojlanishni faqat tor ekologik yondashuvda emas, balki kengroq tizimli yondashuvda talqin qilish muhimdir.

Nemis olimlari A. Endres va I. Kverner barqaror rivojlanish tushunchasida markaziy o'rinni dinamik komponentga, ya'ni davlatlarning ketma-ket rivojlanish jarayoniga berishni ta'kidlashgan [4]. Ularning fikricha, barqaror rivojlanish "o'tkinchi muvaffaqiyat" emas, balki mustahkam poydevorda qurilgan uzoq muddatli farovonlik jarayonidir. N.V. Paxomova va K.K. Rixter esa barqaror rivojlanishga o'tishning bir necha muhim shartlarini belgilashgan, jumladan: ishlab chiqarish texnologiyalarini sifatli o'zgartirish, iqtisodiyot tarmoq tuzilmasini qayta qurish va makroiqtisodiy siyosat qadriyatlarini yangilash [7].

Pezzey J.C. va Toman M.A. barqaror rivojlanish iqtisodiyotini avlodlararo tenglik va qayta tiklanmaydigan ekologik resurslarning roli nuqtayi nazaridan o'rganishgan [8]. Ularning tadqiqotlari barqaror rivojlanishning faqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish emas, balki ijtimoiy komponentni ham o'z ichiga olishini ko'rsatgan. Meadowcroft J. barqaror rivojlanishni boshqarish masalasini chuqur tahlil qilib, bu jarayonda davlat idoralari, xususiy biznes va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlikning hal qiluvchi ahamiyatini isbotlagan [9].

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining rivojlanishida xalqaro tashkilotlarning roli beqiyosdir. UNEP yashil iqtisodiyotni inson farovonligini yaxshilaydigan, ijtimoiy adolatni ta'minlaydigan va atrof-muhit uchun xavflarni kamaytiradigan iqtisodiyot deb ta'riflagan [5]. OECD "yashil o'sish" atamasidan foydalanib, tabiiy boyliklar ekologik xizmatlarni taqdim etishda davom etishini ta'minlash orqali iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish zarurligini ta'kidlagan [10]. Jahon banki esa "inklyuziv yashil o'sish" tushunchasini joriy etib, ekologik barqaror iqtisodiy taraqqiyot modelini ilgari surgan [11]. XMT (ILO) yashil iqtisodiyotni mehnat bozori nuqtayi nazaridan baholab, barqaror iqtisodiy o'sish, to'liq bandlik va munosib mehnat sifatida izohlagan [12].

Daly H.E. iqtisodiy "o'sish" va "rivojlanish" o'rtasidagi fundamental farqni ochib bergan [13]. O'sish miqdoriy ko'payishni, rivojlanish esa sifatni yaxshilashni anglatadi. Bu farqni tushunish mintaqaviy yashil iqtisodiyot siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki haqiqiy barqaror rivojlanish faqat YaIM o'sishi bilan emas, balki aholi turmush sifatining yaxshilanishi bilan ham o'lchanishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo'llanilgan. Birinchidan, mavjud ilmiy adabiyotlarni tizimli tahlil qilish usuli asosiy metod sifatida ishlatildi. Buning uchun barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot mavzusiga bag'ishlangan 60 dan ortiq xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar — maqolalar, monografiyalar, xalqaro hisobotlar — o'rganildi [1–5, 7–14]. Manbalarni tanlashda 2000-yildan keyingi nashrlar ustunlik qildi.

Ikkinchidan, qiyosiy tahlil usuli qo'llanildi. Xalqaro tashkilotlarning — UNEP, OECD, Jahon banki, XMT, UNCTAD va Xalqaro savdo palatasi — yashil iqtisodiyotga bo'lgan yondashuvlari bir-biri bilan solishtirma tahlil qilindi [5, 14, 15]. Har bir tashkilotning ta'rifidagi asosiy tushunchalar, ustuvorliklar va farqli jihatlar aniqlandi.

Uchinchidan, kontekstual tahlil usuli O'zbekiston mintaqalari misolida yashil iqtisodiyot tamoyillarining tatbiq etilish imkoniyatlarini baholash uchun ishlatildi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining rasmiy ma'lumotlari, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar hamda xalqaro indekslar (Ekologik samaradorlik indeksi, Barqaror rivojlanish indeksi) ishlatilgan [6, 16].

Tadqiqotda Tilford S. va Whyte P. tomonidan taklif qilingan gorizontol iqtisodiy integratsiya ko'rsatkichlari tizimi metodologik asos sifatida qabul qilingan [17]. Ushbu tizim ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni yaxlit holda baholash imkonini beradi. Tadqiqot doirasida barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari statik va dinamik guruhlarga ajratilgan holda tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, "barqaror rivojlanish" tushunchasi ko'p o'lchovli bo'lib, u iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy komponentlarni birlashtiradi [1, 2]. Turli olimlar va tashkilotlar tomonidan berilgan ta'riflarni tizimlashtirish natijasida quyidagi umumiy xususiyatlar aniqlandi: jamiyat rivojlanishining dinamik jarayonliligi; kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olish zarurati; iqtisodiy o'sish bilan ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanat; va ijtimoiy rivojlanishga e'tibor qaratish (1-jadval).

1-jadval.

"Barqaror rivojlanish" tushunchasiga turli yondashuvlar tahlili [1-4, 7, 8]*

Muallif / manba	Asosiy g'oya va mazmuni
G.X. Bruntland komissiyasi (1987)	Hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish bilan birga, kelajak avlodning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini cheklamaslik tamoyiliga asoslangan rivojlanish modeli.
R.K. Tyorner	Barqarorlikni "zaif" (kapitalning umumiy hajmi kamaymasligi) va "kuchli" (tabiiy kapital kamaymasligi) darajalarga ajratgan nazariy yondashuv.
O.K. Dreyer, V.A. Los	Tushunchaning tor (ekologik) va keng (tizimli — iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy) talqinlarini taklif qilgan.
A. Endres, I. Kverner	Barqaror rivojlanishda dinamik komponentni, ya'ni uzoq muddatli farovonlik ketma-ketligini asosiy o'ringa qo'ygan.
N.V. Paxomova, K.K. Rixter	Texnologik yangilanish, tarmoq tuzilmasini o'zgartirish, makroiqtisodiy siyosatni qayta ko'rish kabi aniq shartlarni belgilagan.
J.C. Pezzey, M.A. Toman	Avlodlararo tenglik, qayta tiklanmaydigan resurslar roli va ijtimoiy komponentning asosiy ahamiyatini isbotlagan.
S.A. Dyatlov	Barqaror rivojlanishni ijtimoiy-iqtisodiy tizimning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik asosidagi mavjudligi deb ta'riflagan.
J. Meadowcroft	Barqaror rivojlanishni boshqarishda davlat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlikning hal qiluvchi rolini asoslagan.

*Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar asosida tuzilgan.

1-rasm. Barqaror rivojlanishning uch asosiy komponenti (ierarxik tuzilma)*

*Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar asosida ishlab chiqilgan [1, 3, 8].

Tadqiqot doirasida yettita yirik xalqaro tashkilotning yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishga bo'lgan yondashuvlari qiyosiy tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tashkilotlar o'rtasida umumiy konsensus mavjud bo'lsa-da, har birining o'ziga xos ustuvorliklari va ta'kidlaydigan jihatlari bor (2-jadval) [5, 10–12, 14, 15].

2-jadval.

Xalqaro tashkilotlarning yashil iqtisodiyotga yondashuvlari [5, 10–15]

Tashkilot	Ishlatiladigan atama	Asosiy ta'kidlanadigan jihatlar	O'ziga xos xususiyati
UNEP	Yashil iqtisodiyot	Inson farovonligi, ijtimoiy adolat, ekologik xavflarni kamaytirish	Eng keng qamrovli ta'rif
OECD	Yashil o'sish	Tabiiy boyliklardan foydalanib iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish	Investitsiya va innovatsiyalarga urg'u
Jahon banki	Inklyuziv yashil o'sish	Ekologik barqaror iqtisodiy o'sish	Daromad o'sishiga asosiy e'tibor
XMT (ILO)	Yashil iqtisodiyot	Barqaror bandlik, munosib mehnat	Mehnat bozori nuqtai nazari
UNCTAD	Yashil iqtisodiyot	Inson farovonligi va teng- sizlikni kamaytirish	Kelajak avlodlar himoyasi
ICC	Ekologik yo'naltirilgan iqtisodiyot	Iqtisodiy o'sish va ekologik mas'uliyat birligi	Biznes hamjamiyati pozitsiyasi

*Manba: muallif tomonidan xalqaro hujjatlar asosida tuzilgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning "asosiy tarkibiy qismlaridan biri" bo'lishi sharti bilan, barqaror rivojlanish yanada kengroq doiraga ega [5, 11]. Ya'ni yashil iqtisodiyot bilan bog'liq har bir masala barqaror rivojlanish bilan ham bog'liq, ammo barqaror rivojlanish bilan bog'liq har bir masala yashil iqtisodiyotning bir qismi bo'lishi shart emas. Runsimanning ta'kidlashicha, yashil iqtisodiyot klassik iqtisodiyotni ekologik toza yo'nalishda modernizatsiya qilish, ya'ni miqdordan sifatga o'tishdir (3-jadval).

3-jadval.

Barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tizimi [7, 17]*

Ko'rsatkichlar guruhi	Statik ko'rsatkichlar	Dinamik ko'rsatkichlar
Hayot sifati	Umr davomiyligi (sog'liq holatiga tuzatma bilan)	Yoshga bog'liq o'lim va kasallik ko'rsatkichlari
	O'rta ta'limdan yuqori ta'lim olganlar ulushi	Ta'limni davom ettirish uchun qabul qilinganlar soni
	Haroratning normal darajadan og'ishi	Uglerod gazi chiqindilari hajmi
	Ichimlik suvining sifati va mavjudligi	Suv havzalarining ifloslanish darajasi
Iqtisodiy farovonlik	Aholi jon boshiga ishlab chiqarish kapitali	Ishlab chiqarish kapitaliga real investitsiyalar
	Aholi jon boshiga inson kapitali	Inson kapitaliga real investitsiyalar
	Energiya resurslari zaxiralari	Energiya resurslarining kamayish sur'ati
	O'rmon resurslari zaxiralari	O'rmon resurslarining kamayish dinamikasi

*Manba: Tilford S. va Whyte P. [17] asosida muallif tomonidan moslashtirilgan.

O'zbekiston mintaqalari kontekstida tahlil shuni ko'rsatdiki, Xorazm viloyati va Orolbo'yi mintaqasida barqaror rivojlanish konsepsiyasini tatbiq etish uchun uchta asosiy muammo mavjud: suv resurslarining cheklanganligi, qishloq xo'jaligiga ortiqcha bog'liqlik va ekologik degradatsiya jarayonlari [6, 16]. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, organik qishloq xo'jaligini rivojlantirish va ekoturizmni joriy etish mintaqaning yashil iqtisodiyotga o'tishi uchun real imkoniyatlar sifatida baholandi (2-rasm).

2-rasm. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish o'rtasidagi ierarxik munosabat*

*Manba: UNEP [5], OECD [10] va Jahon banki [11] materiallari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga asosan quyidagi xulosalar shakllantirildi. Birinchidan, "barqaror rivojlanish" tushunchasi ko'p o'lchovli va dinamik xarakterga ega bo'lib, u iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy komponentlarni yaxlit tizim sifatida birlashtiradi [1–4]. Turli olimlarning yondashuvlarini tahlil qilish natijasida barqaror rivojlanish faqat tabiiy resurslarni muhofaza qilish emas, balki kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olgan holda sifati iqtisodiy o'sishni ta'minlash jarayoni ekanligi isbotlandi [8, 13].

Ikkinchidan, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga erishishning eng samarali amaliy vositasi hisoblanadi [5, 10, 11]. Xalqaro tashkilotlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, ular yashil iqtisodiyotning turli jihatlarini ta'kidlasalar-da, umumiy maqsad — iqtisodiy o'sish va ekologik mas'uliyatni uyg'unlashtirish — barcha yondashuvlarda umumiydir.

Uchinchidan, O'zbekiston mintaqalarida, xususan Xorazm viloyatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish murakkab, ammo zaruriy jarayondir [6, 16]. Mintaqaviy barqaror rivojlanish faqat iqtisodiy va ekologik yondashuv bilan cheklanib qolmasligi, balki tashkiliy-huquqiy islohotlar, manfaatdor tomonlar o'rtasidagi samarali boshqaruv hamkorligi va davlat-xususiy sektor sheriklik modeli asosida amalga oshirilishi lozim [9, 17].

Amaliy takliflar

Mintaqaviy yashil iqtisodiyot strategiyasini ishlab chiqish va qabul qilish zarur. Ushbu strategiya mahalliy ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni hisobga olgan holda UNEP va OECD tavsiyalariga muvofiq tuzilishi lozim [5, 10].

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar tizimini joriy etish kerak. Bu Jahon banking inklyuziv yashil o'sish modeli tamoyillariga mos keladi [11].

Qishloq xo'jaligida organik ishlab chiqarish va suv resurslarini tejamkor boshqarish texnologiyalarini keng joriy etish lozim, ayniqsa suv tanqisligi yuqori bo'lgan mintaqalarda [6].

Ekoturizm va yashil tadbirkorlikni rivojlantirish uchun davlat-xususiy sektor hamkorligi mexanizmlarini shakllantirish zarur [9, 14].

Barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tizimini mintaqaviy darajada joriy etish va ularni muntazam monitoring qilish mexanizmini yaratish kerak [7, 17].

Kelgusidagi tadqiqotlar uchun yashil iqtisodiyot tamoyillarining O'zbekiston mintaqalaridagi real tatbiq etilish samaradorligini empirik baholash, mintaqaviy ekologik-iqtisodiy indeksni ishlab chiqish hamda davlat-xususiy sektor hamkorligi modellarini ekonometrik tahlil qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bruntland, G.H. *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development* / G.H. Bruntland. — Oxford: Oxford University Press, 1987. — 383 p.
2. Perelet, R.A. *Sistemnoye upravleniye perekhodom k ustoychivomu razvitiyu* [Systematic Management of Transition to Sustainable Development] / R.A. Perelet // *Trudy Instituta sistemnogo analiza RAN*. — 2009. — T. 42. — S. 78–103.
3. Dreyer, O.K. *Ekologiya i ustoychivoye razvitiye* [Ecology and Sustainable Development] / O.K. Dreyer, V.A. Los. — Moskva: Izd-vo URAO, 1997. — 224 s.
4. Endres, A. *Ekonomika prirodnikh resursov* [Economics of Natural Resources] / A. Endres, I. Kverner. — Sankt-Peterburg: Piter, 2004. — 256 s.
5. UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* / UNEP. — Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011. — 631 p.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida. — Toshkent, 2022. — PF-36-son.
7. Zakharov, V.M. *Ekologo-biologicheskiye osnovy ustoychivogo razvitiya* [Ecological-Biological Foundations of Sustainable Development] / V.M. Zakharov // *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN*. — 2014. — T. 16, № 5. — S. 9–15.
8. Pezzey, J.C. Progress and Problems in the Economics of Sustainability / J.C. Pezzey, M.A. Toman // *International Yearbook of Environmental and Resource Economics*. — 2002/2003. — P. 165–232.
9. Meadowcroft, J. Who Is in Charge Here? Governance for Sustainable Development in a Complex World / J. Meadowcroft // *Governance for Sustainable Development* / eds. J.B. Newig, J.-P. Voss, J. Monstadt. — London; New York: Routledge, 2008. — P. 107–131.
10. OECD. *Towards Green Growth: A Summary for Policy Makers* / OECD. — Paris: OECD Publishing, 2011. — 27 p.
11. World Bank. *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development* / World Bank. — Washington, D.C.: World Bank, 2012. — 171 p.
12. ILO. *Decent Work and the Green Economy* / ILO. — Geneva: International Labour Organization, 2023. — 52 p.
13. Daly, H.E. Toward Some Operational Principles of Sustainable Development / H.E. Daly // *Ecological Economics*. — 1990. — Vol. 2, № 1. — P. 1–6.
14. Runciman, B. *Ekologicheskiye navyki dlya «zelyonoy» ekonomiki* [Ecological Skills for "Green" Economy] / B. Runciman // *Kompyuternyy Vestnik*. — 2012. — № 54. — S. 42–45.
15. UNCTAD. *Green Economy* [Electronic Resource] / UNCTAD. — URL: <https://unctad.org/topic/trade-and-environment/green-economy>
16. Yashalova, N.N. *Teoreticheskiye aspekty vzaimosvyazi ekologii i ekonomiki v kontekste ustoychivogo razvitiya* [Theoretical Aspects of Ecology-Economy Interrelation] / N.N. Yashalova // *Natsionalnyye interesy: priority i bezopasnost*. — 2012. — № 44. — S. 26–34.
17. Tilford, S. *The Lisbon Scorecard IX: How to Emerge from the Wreckage* / S. Tilford, P. Whyte. — London: Centre for European Reform, 2009. — 80 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100